

O`QISH DARSLARIDA PIRLS XALQARO BAHOLASH TADQIQOTIGA OID TOPSHIRIQLARNING AHAMIYATI

Absalyamova Zarifa Mingjigitovna

Sirdaryo viloyati Boyovut tumani 35-umumta'lim maktabi

boshlang'ich sinf o`qituvchisi

+998999101208

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda PIRLS xalqaro baholash tadqiqoti tayyorlash borasidagi topshiriqlarning ahamiyati va unga asosan 4-sinf o`qish darslarida qo`llash imkonini beruvchi topshiriq namunalari keltirilgan.

Kalit so`zlar: PIRLS tadqiqoti, xalqaro baholash, topshiriqlar.

O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son Farmoniga ko`ra “O`zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasi”da xalq ta'limi tizimida o`quvchilarning bilim darajasini baholashda ta'lim sifatini baholash bo`yicha xalqaro dasturlar va izlanishlar (PISA, TIMSS, PIRLS va boshqalar)da O`zbekiston Respublikasining doimiy ishtiroki ta'minlanishi ta'kidlab o`tilgan.

Shunga ko`ra PIRLS tadqiqotlari doirasida turli ta'lim tizimiga ega bo`lgan davlatlarning 4-sinf bituvchilarining o`qish sifati va o`qilgan matnni tushunish darajasi o`rganiladi. Bu tadqiqotlarga 4-sinf o`quvchilarining tanlanishi shu bilan e'tiborliki, aynan o`qishning to`rtinchi yilida o`quvchilar o`qishning yuqori darajasiga ega bo`lishi, ularning keyingi ta'limda bilimni egallash qobiliyatini shakllantirish va shu orqali hozirgi zamonga muvaffaqiyatli moslashuviga yordam beradi. Bunga tayyorlash jarayonida o`qish darslari muhim o`rin tutadi. Buning uchun o`quvchilarda kitobxonlik madaniyatini tarbiyalash, ularni oddiy kitobxondan ijodkor kitobxon darajasiga ko`tarish talab etiladi. Bolalarda kitob ustida ishlash malakasini shakllantirish ularda kitobxonlik madaniyatini tarbiyalashning muhim omilidir.

Quyida 4-sinf O`qish darsligidan “Yaxshi niyat” hikoyasi asosida tuzilgan topshiriqlar namunasini keltiramiz:

Mavzu: Yaxshi niyat.

Mavzu yuzasidan PIRLSga oid topshiriqlar:

1-vazifa. “Yaxshi niyat” she’ri muallifi?

2-vazifa. She'rni past ovozda o`qing. She'rni qanday ohangda o`qigan ma'qul deb o`ylaysiz?.

a) sekin, o`ychan;

b) g'amgin va qayg'uli;

v) quvnoq, tantanali ohangda;

g) xotirjam, mayin;

3-vazifa. Qofiyadosh qatorlarni qalam bilan birlashtiring.

Bo`lganmi so`zlardi

Turishda osmonga

Palaponga qilganmi

O`zgardi urushda

Ovozi bilmaydi

O`lmaydi parvozi

4-vazifa. Shoir yaxshi niyat deganda nimani nazarda tutadi?

5-vazifa. Jahon xalqlarining ezgu niyati nima deb o`ylaysiz?

6- vazifa. "Urush" so`zini ma'nosini izohlang.

Mavzu: Baliqchi va baliq haqida ertak.

Mavzu yuzasidan PIRLSga oid topshiriqlar beriladi:

1-vazifa. "Baliqchi va baliq haqida ertak" matni muallifi?

2-vazifa. She'rni past ovozda o`qing. She'rni qanday ohangda o`qigan ma'qul deb o`ylaysiz?.

a) sekin, o`ychan;

b) g'amgin va qayg'uli;

v) quvnoq, tantanali ohangda;

g) xotirjam, mayin;

3-vazifa. Qofiyadosh qatorlarni qalam bilan birlashtiring.

Bo`yida turgandi

Suvdan undan

Surgandi uyida

4-vazifa. Gholga baliq nima dedi?

5-vazifa. Kampir dastlab cholga nimani iltimos qilishni aytdi?

6- vazifa. Kampir nega teshik tog`ora bilan qoldi?

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, o`quvchilarni matnni tushunish savodxonligiga erishish bugungi kundagi dolzarb vazifalardan biri ekan, buni amalgam oshirish uchun kompetensiyalarni shakllantirishimiz va xalqaro baholash tizimida muvaffaqiyatli ishtirokni ta'minlamog`imiz darkor.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son Farmoni.
2. S.Matchon va b.q. "O`qish" darsligi 4-sinf uchun. T-2020-yil.